

BUGUNGI O‘ZBEK MATBUOTIDA SARLAVHALAR TANLASHDA QO‘LLANILAYOTGAN ZAMONAVIY TENDENSIYALAR: SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) SARLAVHALAR VA META SARLAVHALAR

*Ozod MUSTAFOYEV,
O‘zJOKU magistranti*

Annotatsiya: Bugungi kunda O‘zbekiston matbuotida sarlavhalar va meta sarlavhalarni tanlashda zamonaviy tendensiyalar jadal rivojlanmoqda. Ushbu maqolada milliy matbuotimizning raqamlashayotgani jarayonida maqolaning muhim komponenti bo‘lgan sarlavhalarda qanday o‘zgarishlar yuz berayotganligi tahlil qilingan va tahriryatlar SEO (Search Engine Optimization) talablar bilan qanday uyg‘unlashayotgani ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sarlavha, meta sarlavha, jurnalistika, tendensiya, internet.

KIRISH

Jurnalistikada sarlavha maqolaning muvaffaqiyati uchun muhim omildir. U o‘quvchining diqqatini jalb qilish va maqolaning asosiy mazmunini ifodalash barobarida matn bilan uyg‘unlik paydo qiladi. Jurnalistikada samarali sarlavha yaratish uchun garchi qisqalik muhim bo‘lsa-da, bugungi kunda aniqlik hamda qiziqarlilik tamoyillari nisbatan ustun kelayotganligini ham ko‘rish mumkin. Sarlavha — matnning mazmunini qisqacha ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Sarlavha maqola yuzasidan birinchi taassurotni yaratadi va qidiruv tizimlarida (SEO) yaxshi joylashuvga ham yordam beradi. O‘zbek matbuotini kuzatar ekansiz, ko‘pincha

oddiy, to'g'ridan-to'g'ri va aniq sarlavhalarni kezatasiz: Masalan: "Fuqarolarning teng saylov huquqi kafolatlari yanada mustahkamlandi", "Quyoshli yurtimizning energetik imkoniyatlari", "Targ'ibot ishlari davom etmoqda", "Jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi" (O'zA, 06-09.09.2024), "Tilga e'tibor – kelajakka e'tibor", "Paxta yig'im-terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi", "Arxeologiya: faol olim va tadqiqotchilar taqdirlandi", "Adabiyot do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlaydi" ("Xalq so'zi" gazetasi sayti — www.xs.uz. 06-09.09.2024).

Bugungi jahon va O'zbekiston matbuoti sarlavhalaridagi turli xil yondashuvlar ko'zga tashlansa-da, milliy matbuotimiz ham zamonaviy tendensiyalarga tobora moslashib borayapti. Albatta, bu internetning keng omma hayotiga chuqur kirib borayotgani bilan bevosita bog'liq. Sarlavha va matnning o'zaro munosabatlari matbuotning samaradorligini oshiradigan muhim jihatlardir. Sarlavha va matn o'rtasidagi uyg'unlikni saqlash va ularni bir-biriga moslashtirish maqolaning sifatini va samaradorligini oshiradi. Sarlavhalarni tanlashda o'quvchining qiziqishini oshirish uchun savol shaklidan ("Qanday qilib iqtisodiy inqirozdan qutulish mumkin?"), raqamlar yoki statistikadan ("2024-yilda iqtisodiy o'sish 5 % bo'ladi"), kutilmagan qiziqarli faktlar ("O'zbekistonning eng sirli manzillari: nega ular shu qadar mashhur?"), o'quvchining his-tuyg'ularini uyg'otishga qaratilgan emotsional ifodalar ("Sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan 10 ta odat")dan ham foydalanish yaxshi samara beradi.

SEO (Search Engine Optimization) sarlavhalar — maqolalarni yoki sahifalarni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarda ko'rsatish va o'quvchilarni jalb qilish uchun muhimdir. Yaxshi SEO sarlavha kalit so'zlar, qisqalik, aniqlik, qiziqarli bo'lishi va diqqatni jalb qilish kabi jihatlarni o'z ichiga olishi kerak. Sarlavhalarni samarali yozish orqali maqolaning qidiruv tizimlarida yaxshi joylashishini ta'minlash va saytga trafikni oshirish mumkin.

Meta sarlavha (yoki meta title) — bu veb-sahifalar va maqolalar uchun qidiruv tizimlari (masalan, Google) tomonidan sahifaning sarlavhasi sifatida ko'rsatiladigan qisqa matn. Meta sarlavha HTML kodida <title> tegi ichida joylashgan bo'lib, u sahifaning qidiruv natijalarida, brauzerlar tablarida va ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinadigan sarlavha sifatida ishlatiladi. Meta sarlavha veb-sahifaning yoki maqolaning qisqa, aniq va qiziqarli tavsifi bo'lib, foydalanuvchilarning diqqatini jalb qilish va qidiruv tizimlarida yaxshi o'rinlarni egallash uchun muhimdir. Biz yuqorida ko'rib chiqqan axborot portallarida bu jihatlardan ham unumli foydalanilmoqda: “Parij-2024”: 15 nafar para sportchimiz medallarga da'vogarlik qiladi”, “Turkiy davlatlar tashkiloti ichki ishlar vazirlari deklaratsiya imzoladi”, “Samarqand – Tyanszin sanoat parki tashkil etiladi” (O'za), “Pokrovskda vaziyat qanday? Zelenskiy Germaniyada”, “Soliq inspeksiyasi xodimi 2 sinf o'quvchilaridan nimani xohlaydi (video)?”, “Germaniyaning birinchi raqamli siyosiy arbobi O'zbekistonga keladi” (“Xalq so'zi”).

Meta sarlavha qidiruv tizimlarida foydalanuvchilarga sahifaning mazmuni haqida tezda tasavvur hosil qilish imkonini va yaxshi optimallashtirilgan bunday sarlavha qidiruv natijalarida yuqori o'rinlarda ko'rinishga yordam beradi. Diqqatni jalb qiluvchi va qiziqarli meta sarlavha orqali saytga ko'proq trafik jalb qilish mumkin. O'quvchilar meta sarlavha orqali sahifaning mazmuni bilan qiziqib, sahifani o'qishga kirishadi. Ba'zi ijtimoiy tarmoqlar va platformalar meta sarlavhani maqola yoki sahifaning tavsifi sifatida ishlatadi, bu esa ijtimoiy tarmoqlarda sahifaning ko'rinishini yaxshilashga yordam beradi.

Qisqalik: Meta sarlavha 50-60 ta belgi atrofida bo'lishi kerak. Bu sarlavhaning qidiruv natijalarida to'liq ko'rinishini ta'minlaydi. Agar meta sarlavha juda uzun bo'lsa, qidiruv tizimlari ularni qisqartirishi mumkin.

Kalit So'zlar: Meta sarlavhada maqolaning yoki sahifaning asosiy kalit so'zlarini qo'llash muhimdir. Kalit so'zlar qidiruv tizimlarining sahifani to'g'ri

indekslashiga yordam beradi. Masalan, “O‘zbekiston iqtisodiyoti-2024: Prognozlar va tahlil”.

Aniqlik va tushunarlilik: Meta sarlavha aniq va tushunarli bo‘lishi kerak. O‘quvchilar meta sarlavha orqali sahifaning mazmuni haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishi lozim.

Brendlash: Agar muayyan brend yoki sayt mavjud bo‘lsa, meta sarlavhaga brend nomini qo‘shish foydalidir. Bu brendning tanishligini oshirishga yordam beradi. Masalan, “O‘zbekiston iqtisodiy prognozlari – (brend nomi)”.

Umuman olganda, sarlavha maqolaning muhim komponenti bo‘lib, uning qiziqarli va aniq bo‘lishi maqolaning o‘qilishi uchun har qanday holatda ham zarur hisoblanadi.

XULOSA

Sarlavha — matnning ajralmas qismi bo‘lib, uning muvaffaqiyati va o‘qilishiga katta ta'sir ko‘rsatadi. Sarlavha o‘quvchining diqqatini jalb qilish, matnning asosiy mazmunini ifodalash va maqolaning qidiruv tizimlarida yaxshi joylashuvi uchun muhimdir. Sarlavha va matn o‘rtasidagi uyg‘unlik maqolaning sifatini belgilaydi va o‘quvchining qoniqishini oshiradi. Meta sarlavha veb-sahifa yoki maqolaning qidiruv tizimlarida va foydalanuvchilar uchun ko‘rinadigan qismini tashkil etadi. Yaxshi optimallashtirilgan meta sarlavha qisqa, aniq, qiziqarli va kalit so‘zlarni o‘z ichiga olishi kerak. Bu qidiruv tizimlarida yuqori o‘rinlarni egallash, saytga trafik jalb qilish va sahifaning ko‘rinishini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Meta sarlavha yaratishda qoidalarni hisobga olish va ularni samarali qo‘llash SEO strategiyasining ajralmas qismidir. Bu tendensiyalar aslida marketing sohasidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, zamonaviy matbuotda nufuzli tahriryatlar tomonidan ham keng qo‘llanilmoqda. Marketingdagi mashhur “Guerrilla Marketing” (“Partizan marketing”) iborasi va shu nomdagi kitob muallifi Jey Levinson (1933-2013) ushbu asarida eng samarali reklama strategiyasi haqida gapirarkan, bunda sarlavhaning o‘rnini alohida baholaydi

va “Sarlavha marketingning ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchini qiziqtirishi va maqolani o‘qishga undashi kerak”, deb yozadi. Yana bir amerikalik yozuvchi, muharrir, adabiyotshunos va o‘qituvchi Uilyam Zinsserning (1922-2015) 1,5 million nusxadan ko‘proq adadda sotilgan “Yaxshi yozish haqida”gi (*On Writing Well*) asarida “Yaxshi sarlavha oddiy, lekin kuchli bo‘lishi kerak. U aniq va muhim ma'lumotni berishi lozim”, deya qayd etadi.

O‘zbekiston matbuotida ham keng kuzatilayotgan bu jihatlar milliy jurnalistikamizning jahon matbuotida raqobatbardoshligini oshirish va keng auditoriya bilan samarali aloqalarni o‘rnatish uchun zarurdir. Shuning uchun rasmiy axborot manbalari ham bugungi kunda SEO va meta sarlavhalar yordamida o‘quvchilarga mazmunli va qiziqarli kontent taqdim etishga intilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (O‘ZA) sayti — www.uza.uz
2. “Xalq so‘zi” gazetasi portali — www.xs.uz
3. Zinsser, W. (2006). *On Writing Well*. Hachette Books.
4. Levinson, J.C. (2003). *Guerilla Marketing*. Hachette Books.

CONTEMPORARY TRENDS IN HEADLINE SELECTION FOR UZBEK PRESS TODAY: SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) HEADLINES AND META HEADLINES

*Ozod MUSTAFOYEV,
Master's student at UzJOKU*

***Abstract:** Nowadays modern trends in title and meta title selection are rapidly developing in Uzbekistan's press. This article analyzes the changes that are taking place in the headlines, which are an important component of the article, in the process of digitization of our national press and shows how editorials are aligned with SEO (Search Engine Optimization) requirements.*

***Keywords:** headline, meta title, journalism, trend, tendency, internet.*